

UIT HET BUITENLAND.

Red. JAC. H. KRAMER

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

THE ACCOUNTANT.

In de Nos. 2665, 2673, 2678, 2680 en 2681 wordt in een serie vervolgartikelen *The Etiquette of the Accountancy Profession* besproken.

No. 2669 geeft een artikel *Auto-Accountancy or First-Final Entry Bookkeeping* door R. B. Matthews. In de leader van No. 2670 bespreekt de redactie dit onderwerp; ze is van meening dat de ontworpen methode slechts in bijzondere gevallen in kleine zaken kan worden toegepast.

No. 2670. *The Accountant as Investigator* door J. A. Berger; lezing voor de Sheffield C. A. Students' Society.

No. 2672. *Holdng Companies and their published accounts* door Sir Gilbert Garnsey; lezing voor de Sheffield Society of C. A. en andere.

No. 2675. *Farm Accounts and Costs* door P. W. Fuller; lezing voor de London Students' Society of the Institute of Municipal Treasures and Accountants.

Nos. 2677 en 2682 bevatten een studie omtrent *Hugh Oldcastle and Joh. Mellis*.

No. 2680. *Published Balance Sheets and Window Dressing* door L. R. Dicksee; lezing voor The Institute of Bookkeepers, Ltd.

No. 2683. Het in de vijf- en vijftigste jaarvergadering van *The Institute of Chartered Accountants in England and Wales* uitgebrachte jaarverslag vermeldt een aantal leden op 1 Januari 1926 van 6824. De Income and Expenditure Account over 1925 geeft een batig saldo aan van ruim £ 6.365.—, waardoor het reservefonds is gestegen tot £ 116.693.—; van laatstgenoemd bedrag moet in mindering worden gebracht rond £ 14.000.— wegens nadeelig koersverschil tusschen aankoopwaarde en marktwaarde op 31 December a.p. van beleggingen, wek verschil op de balans P.M. is aangeduid, zoodat een batig saldo van ruim £ 100.000.— overblijft. Hall and Office staan echter te boek tegen kostprijs volgens balans 31 December 1894, nl. £ 41.561. 3. 0; het desbetreffend Sinking Fund bedraagt £ 3.259. 5. 0. In No. 2691 wordt vermeld het besluit tot aankoop van een nevenliggend pand voor £ 20.250.—; de beschikbare ruimte in het oude gebouw is zoowel in verband met de vermeerdering van het aantal leden van 1876 in het jaar 1893 tot over de 7000 in 1926 als met het aantal kandidaten voor de examens, te klein geworden.

No. 2686. *The Society of Incorporated Accountants and Auditors* heeft haar een en veertigste jaarvergadering gehouden; het aantal leden op 31 December a.p. bedroeg 4435. Ook voor deze vereeniging laat de financiële toestand niets te wenschen over. Het jaar 1925 had een batig saldo van ruim £ 6.000; behalve een Building Fund van £ 10.000.—, komt op de balans per 31 December 1925 de Revenue Account voor met een voordelig saldo van ruim £ 14.600.—.

No. 2687 bevat het verslag van een lezing van D. S. Fripp, F. C. A., o.m. gehouden voor de London Chartered Accountant Students Society, getiteld *A Few Words to the Articled Clerk*. Hierin wordt behandeld de wijze, waarop de toekomstige Engelsche accountant zijn leerlingen-tijd moet besteden, om voor zijn beroep zoowel theoretisch als practisch bekwaam te worden. Ook voor de Hollandse assistenten een zeer lezenswaardig artikel. *The Accountant* ligt o.a. ter lezing in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek van de gemeente Amsterdam. Zie ook het referaat van Spicer voor het Internationaal Accountants Congress „Education for the Profession.”

No. 2688 geeft het verslag van een lezing van W. H. Stalker, A. S. A. A. voor de Northern Chartered Accountants Students' Society over *Shipyard-Accounts*. Achtereenvolgens worden besproken: noodzakelijkheid van een goede kostprijsadministratie — enkele opmerkingen omtrent het „Time and Lime” contract (regie-contract) — inkoop — directe goederen — voorraden — scrap — loonen — kostprijzenboek — indirecte kosten — interest in den kostprijs.

Het in de acht en dertigste jaarvergadering van *The Institute of Chartered Accountants in Ireland* uitgebrachte jaarverslag vermeldt op 31 December 1925 183 leden.

In de door den voorzitter uitgesproken jaarrede wordt gewezen op de kwestie van het benoemen van een *Lay Auditor* door de algemeene vergadering van de Great Southern Railways Co., die, zooals werd erkend, geen ervaring op het gebied van accountancy bezit. Daarbij werd o.a. het volgende opgemerkt: *The question of the appointment of “lay” auditors by the shareholders of large corporations such as railway companies, banks, & c., also deserves your consideration. As matters stand, it is not necessary for such auditors to possess any knowledge of accounts, and it is obvious accordingly that gentlemen, eminent in other walks of life, are quite within their legal right in endeavouring to obtain such appointments. The matter is, of course primarily one for shareholders themselves, but it seems reasonable enough to inquire what is the precise object of paying non-experts, when experts are available who would be competent to protect the interests of shareholders in a manner which could not be expected from unqualified men?*

In de leader van No. 2689 wordt onder den titel *Hospital Accounts* besproken de vierde uitgaaf van „Revised Uniform System of Hospital Accounts.” Dit „Uniform System” moet worden toegepast door alle inrichtingen, welke een uitkeering willen genieten uit King Edward's Hospital Fund for London, the Metropolitan Hospital Sunday Fund, and the Hospital Saturday Fund. De redactie vestigt er de aandacht op, dat gebroken is met de gewoonte om de kosten te berekenen per „occupied bed”; voortaan moeten de kosten worden gegroepeerd volgens de bestaande afdelingen, waarna de kosten van de indirecte afdelingen (wasschery, keuken, zusterhuis, enz.) worden verdeeld over de directe afdelingen (ziekenzalen, operatiezalen enz.)

No. 2693. In een kort hoofdartikel zet de redactie onder den titel *The International Accountants' Congress at Amsterdam* haar meening uiteen omtrent de waarde van een internationaal congres, waarna zij besluit met een woord van hulde voor degenen, die het initiatief tot bovengenoemd congres hebben genomen en voor hen, die het zoo uitstekend hebben georganiseerd. Zij schrijft als volgt:

The past week has been an eventful one in the history of the accountancy profession, as it has seen the holding of the second International Accountants' Congress, at which representatives of no fewer than nineteen nationalities met together in Amsterdam to exchange views and discuss professional problems. It is too near the event for us to estimate at its true worth the significance of this remarkable gathering; only time can show how far-reaching its results may be, but we should like to set out shortly our views as to where the real value of an international congress is most likely to lie, leaving fuller comment on the points which came up for discussion until future issues.

The first International Accountants' Congress took place at St. Louis, U.S.A. in 1904 — twenty-two years ago. Much may happen in twenty-two years to a growing profession and accountancy has developed so rapidly and the fields of its activities has extended so greatly that its position to-day is very different from what it was in 1904. Nevertheless it is still comparatively youthful, with its traditions as yet in the making, and it is, we think very desirable that precept

and practice in the profession should, as far as possible, grow up along the same lines in all countries. Uniformity in such matters as ethics and educational standards is all the more essential since in many countries accountancy is an open profession, and as such uniformity can only be attained by international co-operation, we have here one reason why accountants should welcome every opportunity for getting into touch with their professional brethren from other lands.

We have already remarked on the ever-increasing scope of the accountants' activities. The many parts which he is called upon to play make it essential that he should have a highly specialised education and at the same time he must guard against any tendency to narrowness or insularity. There is no better means of cultivating a broad and liberal view than by exchanging ideas with those whose outlook may be coloured by different racial and national characteristics, and who may accordingly throw fresh light on a problem by viewing it from a different angle. And here we should like to say a word about the importance of a knowledge of foreign languages. Many of those who attended the recent Conference were only able to understand that part of the proceedings which took place in their native tongue. The language difficulty is a very real obstacle to closer international understanding, and until the day arrives when, as before the Tower of Babel, the whole earth is "of one language and of one speech," the only way of overcoming the difficulty is for accountants to perfect themselves in at least one language besides their own.

Leaving strictly professional matters aside there is a third point on which we should like to touch briefly, and that is the broader view of international intercourse which is working for world peace. If this is to become an accomplished fact the nations must learn to know each other better, and everything which helps towards that end is to be encouraged. In this connection the social side of an International Congress is of particular value in helping to foster the right spirit.

We cannot conclude without paying a tribute to the Netherlands Institutes of Accountants who initiated the Congress. Thanks to the able organisation and untiring efforts of those responsible for the arrangements; very full programma was carried out without a hitch. The genial President of the Congress, Mr. Van Dien, performed his difficult duties with never-failing patience and good humour, and exercised his remarkable gift of tongues on many occasions. Particular gratitude is also due to Mr. G. W. Frese, the Secretary, and his assistants.

In hetzelfde nummer is opgenomen een beknopt verslag van het congres, waarin o.a. de volgende waardeerende zinsneden voorkomen:

The Congress was initiated by the Netherlands Institutes of Accountants, to whom the profession owes a debt of gratitude for providing such a wonderful opportunity for accountants get into touch with their professional brethren in other lands. The President of the Congress was Mr. E. Van Dien, and to him and to the Executive Committee, and, in particular, to the Secretary, Mr. G. W. Frese and his staff, must be paid a very hearty tribute for the excellent organisation of the Congress and the goodwill and hospitality which they extended to their numerous guests.

In een buitengewone Bestuursvergadering van The Institute of Chartered Accountants in England and Wales is door den president, Sir Arthur Whinney, K. B. E. verslag uitgebracht omtrent het bezoek van de gedelegeerden aan het Internationaal Accountants Congres; met algemeene stemmen werd daarna de volgende resolutie aangenomen en werd besloten om deze ter kennis te brengen van de organiserende vereenigen:

The Council of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales offers its heartiest congratulations to the

Netherlands Institute of Accountants, the Netherlands Union of Accountants and the Netherlands Organisation of Accountants on the assured success which characterised the International Congress of Accountants held in Amsterdam between the 5th and 10th of July 1926, and desires to place on record its recognition of the public spirit displayed by the Accountants in the Netherlands in convening the Congress.

The Council reciprocates the friendly feeling displayed to the representatives of the Institute of Chartered Accountants at the Congress, by the President, Mr. E. van Dien, the Hon. Secretary, Mr. G. W. Frese, the members of the various Committees and the City authorities.

The Council expresses the hope that much good will result to the profession throughout the world by the free exchange of views which took place on professional subjects, by the mingling together of Accountants from many countries, by the friendships which have been formed and by the amity and goodwill which was manifested daily during the Congress.

UIT EN VOOR DE PRAKTIJK

Red.: ABR. MEY en JAMES POLAK

In deze rubriek worden elke maand een of meer opgaven gepubliceerd, waarvan ieder abonné de uitwerking aan de redactie kan inzenden.

De oplossingen moeten vóór den 25sten der maand, volgend op die, waarin de opgave is gesteld, worden toegezonden aan den rubriekredacteur, wiens naam bij de desbetreffende opgave werd vermeld. Ze worden beoordeeld onder de initialen van den inzender (wiens naam en adres op het werk moeten zijn vermeld) of onder door hem te geven motto.

Op het couvert te schrijven „Oplossing”.

Het papier slechts aan een zijde te beschrijven. Losse vellen papier aan elkaar hechten.

Voor werkslukken, welke men terugverlangt, gefrankeerd couvert bijvoegen.

Voor elke opgave worden punten gegeven (maximum 10). Hij of zij, die het hoogste aantal punten voor 6 uitwerkingen verkrijgt, ontvangt van den uitgever een boekwerk, betrekking hebbende op het vak. — Zij, die eenmaal een prijs ontvingen, blijven verder buiten mededinging.

UITSLAG WEDSTRIJD III en IV

De uitslag van den wedstrijd is ditmaal dat S.S. „de Hoop” met een snelheid van 41 punten de haven van Afdeeling II is binnengelopen. Wij wenschen den Heer J. J. Buning geluk met het behaalde succes en betreuren alleen dat voortaan zijn goed-doorwerkte uitwerkingen buiten mededinging zullen blijven. De Heer B. is een der trouwe medewerkers, die steeds zijne uitwerking inzond; zijn voorbeeld prikkelde de andere medewerkers tot regelmatige inzending. Het staatje demonstreert duidelijk genoeg de voordeelen van regelmatige deelneming, men lette naast het percentage van den Heer Buning maar eens op dat van „allée de Roses” en „Pogen” en men bedenke, dat alleen de frequentie van het pogen tot succes voert.

Bij Afdeeling I heeft helaas geen der medewerkers aan de voorwaarde voldaan voor het toekennen van een prijs gesteld, dat men zes uitwerkingen moet hebben ingezonden. Wij hadden „Stroohalm”, die 4 van de 6 inzond anders gaarne een prijs gegund.